

ECONOMY

СУЩНОСТЬ И ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ТУРИЗМЕ

Гасанов А.Н.

*Доктор экономических наук, профессор,
Азербайджанский Университет Туризма и Менеджмента,
г. Баку, Азербайджан*

Самадов И.А.

*Магистр, Гянджинский Государственный Университет
г. Гянджа, Азербайджан*

THE ESSENCE AND SECTORAL FEATURES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN TOURISM

Hasanov A.,

*Doctor of Economics, Professor,
Azerbaijan University of Tourism and Management, Baku, Azerbaijan*

Samadov I.

Master's student, Ganja State University, Ganja, Azerbaijan

Аннотация

В статье дается сравнительный анализ сущности различных подходов к устойчивому развитию туризма. Рассматриваются факторы, обеспечивающие устойчивый туризм. Отмечается, что в современных источниках для устойчивого развития выделяются в основном культурные, социальные, экономические и экологические факторы. Обращается внимание на важность учета специфических особенностей вида деятельности в устойчивом развитии. Перечислены характерные черты туризма и обоснована важность их учета как ключевого фактора в концепции устойчивого развития туризма. Утверждается, что придание значения этим особенностям необходимо для более устойчивого и успешного развития в туризме и обеспечения долговечности деятельности.

Abstract

The article provides a comparative analysis of the essence of different approaches to the sustainable development of tourism. The factors ensuring sustainable tourism are considered. It is noted that modern sources highlight mainly cultural, social, economic and environmental factors for sustainable development. Attention is drawn to the importance of taking into account the specific features of the type of activity in sustainable development. The characteristic features of tourism are listed and the importance of their consideration as a key factor in the concept of sustainable tourism development is substantiated. It is argued that giving importance to these features is necessary for more sustainable and successful development in tourism and ensuring the longevity of activities.

Ключевые слова: туризм, устойчивое развитие, отраслевые особенности туризма, концепция развития, факторы устойчивого развития.

Keywords: tourism, sustainable development, industry-specific features of tourism, development concept, factors of sustainable development.

Введение.

Устойчивый туризм-это, по сути, подход, который предполагает реализацию устойчивых практик, важных для обеспечения развития индустрии туризма. Основной целью данного подхода является минимизация его негативных воздействий и максимальное использование положительных воздействий при условии осознания всех положительных и отрицательных воздействий, возникающих в процессе туристской деятельности.

Одним из условий достижения этой цели является учет определенных отраслевых особенностей при разработке и реализации программ, концепций и стратегий планирования, организации, управления и развития туристской деятельности. Это рассматривается в качестве одного из основных условий в мировом масштабе формирования общего механизма и целенаправленного развития отрасли во имя устойчивого развития в туризме.

Представления о различных уровнях распределения и неограниченном потенциале природных ресурсов по регионам и странам мира, играющих важную роль в общем и экономическом развитии, легли в основу создания концепции устойчивого развития. Объективной реальностью стало то, что, начиная со второй половины XX века, возникло как представление о том, что неконтролируемое выполнение производственного процесса может вызвать разрушительное воздействие на окружающую среду. В то же время эта концепция отличалась неточностью и достаточно абстрактным характером.

В целом, на протяжении значительного времени в центре внимания научно-теоретических дискуссий и результатов экспериментальной работы становились красочные формы проявления и воздействия факторов антропогенного происхождения, вызывающие дискуссии в контексте интере-

сов устойчивого развития хозяйствующих субъектов, стали выходить на первый план в более серьезной форме и содержании. Причиной протекания этого процесса было систематическое проявление явлений, возможность которых в то время была не точной, обычно считавшейся редкостью, и которые отличались своей интенсивностью, частотой возникновения. Это создало новые условия с точки зрения выявления тенденций развития в экономической системе, в том числе в туризме, и установления устойчивого характера развития. Продиктованная этими обстоятельствами необходимость формирования новой модели и механизма развития туризма стала важной частью общей экономической эволюции. Именно эти условия и обусловили формирование и активное внедрение концепции устойчивого развития туризма.

Обсуждение. С первых лет нового тысячелетия развитие мировой туристической индустрии продолжает ускоряться беспрецедентными темпами, и даже после окончания различных геополитических событий, катастроф и глобальных угроз наблюдаются лишь небольшие и временные снижения динамики роста туристических визитов и финансовых доходов от туризма. Районы массового туризма в настоящее время превращаются в огромные туристские дестинации, все более широкие географические регионы попадают в сферу влияния глобального туризма. В последние годы стремительно растущие международные, региональные и внутренние рынки туризма пытаются подтолкнуть мировой туризм к переходу в фазу более быстрого развития и роста [5, с. 12].

Туристская деятельность, известная своими быстрыми темпами роста, затрагивает все больше и больше отраслей и видов деятельности, и вера в потенциал этого сектора для осуществления экономических, экологических и социокультурных изменений в направлениях неуклонно растет. Это изменение может быть как положительным, так и отрицательным, в зависимости от того, как управляется туристический сектор, и причина, по которой заинтересованные стороны активно участвуют в концепции устойчивого туризма, заключается в их стремлении максимизировать выгоды от туризма и минимизировать его негативные последствия. Тот факт, что характер развития хозяйственной деятельности характеризуется динамическими изменениями, считается одной из основополагающих характеристик всех периодов истории развития, то есть эти изменения наблюдались всегда, и эти тенденции изменений заметны и сегодня. В особенностях этих изменений, происходящих в туристской деятельности, в настоящее время обнаруживается проявление более специфических признаков, а сами эти формы проявления отличаются своей подвижностью в короткие промежутки времени и претерпевают регулярные изменения.

При рассмотрении сути выражения «устойчивое развитие» через анализ методологических и концептуальных связей становится ясно, что этот

вопрос является весьма важным с точки зрения получения глубоких и необходимых знаний в области развития туризма [7].

Осмысление концептуальных основ «устойчивого туризма» имеет инновационное, дидактическое, эмоционально-психологическое, антропогенное и педагогическое значение в усвоении специфических знаний в области современного туризма, применении теоретических знаний, приобретении более широкого характера и развитии туризма как вида деятельности. Поэтому изучение вопросов «устойчивого развития» с начала XXI века становится важным инструментом системного и комплексного развития индустрии туризма [8].

Включение фактора и принципов устойчивости в развитие всех сфер деятельности, особенно туризма, ставшего одним из главных социальных и экономических событий и явлений современности, четко отвечает обеспечению устойчивости, что является одной из важных характеристик туризма, и выступает одним из опор этапов развития сферы.

В начале 90-х годов XX века термин «устойчивый туризм» стал все чаще использоваться среди теоретиков и практиков туризма для описания потенциально желаемых и научно обоснованных результатов, которые в зависимости от реальных условий и обстоятельств могут варьироваться от наиболее элементарных форм «альтернативного туризма» до туризма с наиболее интенсивным характером [1]. В частности, стала вырисовываться и привлекать внимание проблема обеспечения устойчивости проявлений и развития туризма в дестинациях и регионах туристского возрождения, курортах и санаториях, туристских центрах и других местах деятельности, расположенных в различных регионах.

При изучении литературных источников становится ясно, что термин «устойчивое развитие» был введен в обиход в 1970-х годах и впоследствии широко использовался в ряде стратегических программ развития, реализуемых в рамках «Всемирной стратегии охраны природы» ООН [2].

Концептуальный подход, определенный Организацией Объединенных Наций по туризму (UN T-ранее UN WTO), гласит, что стратегической целью «устойчивого туризма» является:

- достичь оптимального использования экологических ресурсов, которые являются основным элементом развития туризма;

- стремиться поддерживать максимально благоприятный уровень экологических условий, одновременно улучшая культурные, социальные, экологические и экономические показатели региона, обеспечивая эффективное использование существующего туристического потенциала;

- уважать социокультурную аутентичность территорий и сообществ, принимающих туристов, защищать их традиционно сформированный и комплекс культурного наследия и традиционные ценности, способствовать межкультурному взаимопониманию и толерантности;

-обеспечивать устойчивые, долгосрочные экономические операции в жизни и обществе, предоставлять социально-экономические выгоды всем заинтересованным сторонам за счет справедливо распределенных выгод и активно поддерживать ликвидацию бедности;

-поддерживать туристские впечатления и удовлетворенность на самом высоком уровне и предоставлять туристам содержательную среду отдыха и развлечений;

-повышать теоретические и практические знания, навыки, компетенции и осведомленность персонала туристских предприятий об устойчивом развитии и продвигать практику устойчивого туризма.

При таком подходе одним из условий является координация деятельности субъектов туризма по вовлечению в экономический оборот и максимально эффективному использованию трех одинаково важных для устойчивого развития компонентов. В этой связи каждый из субъектов туризма должен иметь общий интерес и играть взаимодополняющую роль для обеспечения устойчивости. Тот факт, что субъекты туризма действуют в соответствии с этим принципом при обеспечении устойчивого туризма, является важнейшим фактором, обеспечивающим наивысший уровень учета специфических особенностей туризма и эффективности устойчивого развития.

Устойчивый туризм подразумевает минимизацию негативных последствий и максимизацию позитивных последствий в регионе, дестинации, стране и глобальной системе. В этом контексте следует обратить внимание на широкое применение инновационных технологий, искусственного интеллекта и инновационных подходов [6]. При этом применяемые новейшие технологии должны быть адаптированы к особенностям туризма и не противоречить его сути.

В целом, есть те, кто понимает суть устойчивого развития как «обеспечение перспективы устойчивого развития» ради всеобщего развития. Эту идею поддерживают экологи, сторонники идеи постепенного развития, усиления государственного регулирования. [4, с. 58]. Устойчивое развитие, синтезирующее и объединяющее порой противоречивые направления, подразумевает концепцию устойчивого экономического развития, не допускающую чрезмерной эксплуатации существующих экологических, социокультурных и экономических возможностей, а рассматривающую в качестве приоритета защиту и рациональное использование экологических, культурных и социальных ценностей, а также развитие туризма.

В результате многочисленных дискуссий, проведенных по поводу зарождения идеи и формирования концепции «устойчивого развития», сложились определенные ее теоретико-научные основы. Эти основы отличаются специфическим отраслевым характером развития индустрии туризма, как и во многих других отраслях, и в настоящее время составляют основную линию в подходах к аналогичным методам развития отраслей туристской индустрии. Это естественно, поскольку специфические

характеристики, определяющие развитие большинства секторов экономики, известных своим разнообразием, включая туризм, различны, но в некоторых случаях они схожи и совместимы с применением и использованием общих принципов.

С конца прошлого века стало популярным понятие, характеризующее устойчивое развитие как «развитие, отвечающее удовлетворению потребностей», и стали представлять его как «адекватное удовлетворение текущих потребностей без ущерба для способности будущих поколений удовлетворять собственные потребности» [3]. В этом случае устойчивое развитие также можно охарактеризовать как «достижение эффективного использования и сохранения ресурсов для поддержания жизнедеятельности и физико-биологического существования в течение длительного периода времени».

Как одна из современных концепций развития, концепция устойчивого развития также желательна для применения в сфере туризма. В этой связи следует считать примечательным явлением рост интереса и склонности к применению данной концепции большинством субъектов туристической деятельности. Естественно, применение этой концепции в туризме требует ее адаптации к особенностям туризма. К этим характеристикам относятся следующие факторы:

-чувствительность туризма к внутренним и внешним воздействиям;

-изменение спроса туристов в широких амплитудах;

-трансформация моделей потребления туристов, обусловленные с их отличительными психологическими особенностями;

-количественными и качественными изменениями в туризме;

-внедрение новых инновационных и цифровых технологий;

-приоритизация экономических выгод от туризма;

-проведение политики лимитирования туристских потоков и другие.

В силу этих особенностей вопросы устойчивого развития постоянно обсуждаются в международных туристических организациях и национальных учреждениях по управлению туризмом, и во многих случаях формулируется идея выражения концепции термином «обеспечение перспективы развития в туризме» и создается для этого основа.

Эта идея также обуславливает учета определенных воздействий. Из этих воздействий считается важным обратить внимание на следующее:

-социально-экономические воздействия;

-культурные воздействия;

-экологические воздействия;

-воздействия, вызванные устойчивым управлением.

Эти воздействия проявляются на разных уровнях в зависимости от региональных и географических факторов, традиционных видов деятельности в этом районе, туристической практики и традиций, туристического потенциала и других факторов. По-

этому в процессе реализации концепции устойчивого туризма одной из целей должно стать достижение консенсуса по учету этих воздействий, а также секторального характера туризма. Для достижения консенсуса консультации и укрепление сотрудничества с международными организациями, которые разрабатывают стандарты, эксплуатируют механизмы, предоставляют рациональные рекомендации и советы по устойчивому развитию, создают основу для более эффективной организации и управления процессом.

Каждый регион, в котором функционируют туристские дестинации, имеет свою собственную специфическую культуру, нормы и правила, ценностную среду, обычаи и традиции, законы. Поэтому концепции устойчивого развития должны быть адаптированы к местным условиям, принимая во внимание специфику туризма.

В целом субъектов туристской индустрии достаточно большое количество, и каждый из них должен осознавать и разделять общую ответственность за устойчивое развитие. Следует иметь в виду, что эта ответственность становится достаточно дифференцированной, и каждая заинтересованная сторона должна серьезно относиться к своей ответственности и во всех случаях устанавливать соответствующие партнерские отношения с другими партнерами и участниками устойчивого развития.

Устойчивое развитие туристского региона является элементом подхода к общему развитию, но в то же время это развитие выступает как результат, определяемый состоянием туризма. Так, поездки туристов в регион, их расходы обеспечивают значительный доход местному бюджету, что дает дополнительный импульс общему развитию.

Благодаря устойчивому туризму туристские потоки раскрывают сущность специфических особенностей развития, связанных с туризмом, способствуя сохранению уникальности национально-социокультурных особенностей региона в созданных условиях устойчивости, оказывая положительное влияние на устойчивое развитие.

Туристская деятельность, обладая специфическими особенностями, становится важным фактором устойчивого развития как глобальной мировой экономической системы в целом, так и национальных экономик стран, отличающихся природным туристическим потенциалом [9]. Стабильность процесса устойчивого развития посредством туризма напрямую зависит от процесса глубокого понимания истинной сути его характеристик. Говоря о понимании сущности устойчивого туризма, а также стремясь устранить существующие недоразумения об устойчивости тех или иных сегментов туристской индустрии, уточнить ее сущность, возникает необходимость прокомментировать специфику туризма как вида деятельности. Однако в любом случае и ситуации необходимо учитывать возможность достижения развития, принимая во внимание особенности всех аспектов туристской деятельности, подпадающих под действие условий и понятий «устойчивость».

Заключение.

Таким образом, при подходе к сути устойчивого туризма, при применении идеи устойчивого развития к туристскому сектору, считается важным постоянно учитывать особенности туризма, чтобы поддерживать его долгосрочную жизнеспособность, не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять собственные потребности или основываясь на сценарии «симбиоза».

Устойчивое развитие туризма подчиняется основным законам и принципам общей концепции устойчивого развития. В то же время этот вид деятельности отличается от других видов деятельности тем, что несет в себе иные специфические особенности, и эти их целесообразно учитывать при реализации концепции устойчивого развития туризма. Можно перечислить следующие специфические особенности:

- преобладание нематериальных услуг в удельном весе товаров, производимых в результате туристической деятельности;
- быстрая смена спроса на туристические продукты и услуги;
- разнородность потребностей, вкусов и желаний туристов в зависимости от индивидуально-психологических особенностей;
- особенности формирования и развития отношений между туристами и представителями местного сообщества и т. д.

Для обеспечения устойчивого туризма с учетом его специфические особенности, предлагаем реализацию следующих мер:

- уважение ценностей местного сообщества и соблюдение этических норм поведения туристами;
- организация просветительских мероприятий по формированию бережного отношения туристов к местной окружающей среде;
- пытаться сбалансировать экономические интересы с интересами защиты экологических, социально-культурных условий в туристском процессе и т. д.

Список литературы

1. Карпунина Е. Парадигма устойчивого развития в цифровой экономике // Экономист. 2020. № 2. С. 25–34.
2. Abdo, K. Impact of Tourism Activities on Sustainable Community Development, Proceedings of the 3rd International Conference on Economics and Social Sciences, Bucharest University of Economic Studies, Sciendo, 2020, pp. 694-704.
3. Amerta I. M. S., Sara I. M., Bagiada K.. Sustainable tourism development. International Research Journal of Management, IT and Social Sciences, 2018, 5(2), pp. 248–254.
4. Danilova V.I., Piskulova N.A. Sustainable development: new challenges: textbook for universities. Moscow: AspectPress; 2015. 336 p.
5. David Weaver. Sustainable Tourism: Theory and Practice. 2016, Taylor & Francis. 51 p.
6. Platov A.V., Petrash E.V., Silaeva A.A. “The role of smart technologies in shaping the experience of visitors to sustainable tourist destinations”, Research

Result. *Business and Service Technologies*, 2022, vol. 8, 1, pp. 12-24.

7. Razhabov A.H., Ibadullaev E.B. Theoretical foundations of sustainable development. In: Dashkovskiy P.K. (ed.) *Proceedings of the International Scientific Conference "Ethnocultural and ethnosocial processes in the trans-border space of Russia and Central Asia"*, Barnaul, 27–28 October 2016. Barnaul: Altai State University; 2016. P. 294–298.

8. Rosenberg G.S., Chernikova S.A., Krasnoshchekov G.P. Myths and reality of "sustainable development". *Problemy prognozirovaniya*. 2020; (2): p. 131–154.

9. Yin, H. and Zhu, Y., The influence of big data and informatization on tourism industry. *International Conference on Behavioral, Economic, Socio-cultural Computing (BESC)*, Krakow, Poland, (2021), pp. 1-5., 2021.